

Cartografia crítica e pesquisa em Artes

Critical cartography and research in Arts

Luisa Paraguai¹

Resumo

No contexto da pesquisa em Artes, o texto descreve a partir de Harley (1989) e Crampton e Krygier (2015) a cartografia crítica para situar os mapas enquanto construções históricas de poder e não como documento neutro. Neste sentido, a produção artística "entre Margaridas" (2019-) operacionaliza distintos bancos de dados enquanto tecnologias de organização, classificação e hierarquização do nosso mundo para elaboração de mapas cartográficos. Por fim, entende-se este exercício crítico do inventariar enquanto subversão dos arranjos técnicos, que terminam por evocar práticas indisciplinadas - uma forma de resistir às relações de poder.

Palavras-chave: Arte e tecnologia, cartografia, bancos de dados.

Abstract

In the context of research in Arts, the text describes from Harley (1989) and Crampton and Krygier (2015) critical cartography to situate maps as historical constructions of power and not as a neutral document. In this sense, the artistic production "entre Margaridas" (2019-) operationalizes different databases as technologies of organization, classification and hierarchy of our world for the elaboration of undisciplined cartographic maps. Finally, this critical exercise of inventorying is understood as a subversion of technical arrangements, which end up evoking interdisciplinary practices - a kind of resistance against the power relations.

Keywords: Art and technology, cartography, databases.

Introdução: a poética enquanto exercício crítico da tecnologia

No contexto da pesquisa em Artes, localiza-se este texto como um exercício crítico do inventariar (Bürguer, 2012) [1], na medida em que toma os bancos de dados enquanto tecnologias de organização, classificação e hierarquização do nosso mundo para elaboração de mapas cartográficos. Especificamente, aborda-se a produção artística "entre Margaridas"

¹ Coordenadora e Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Graduada em Engenharia Civil na USP, Mestre e Doutora em Multimeios, Instituto de Artes, Unicamp. Pós-doutora no Planetary Collegium, NABA, Milão e no Programa de Pós Graduação em Performances Culturais, UFG. Pesquisadora e artista nas interlocuções entre arte e design, busca operacionalizar poéticas tecnológicas em exercícios perceptivos do corpo-espaço.

(2019-)², quando utiliza os dados das “Listas Vermelhas” do Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFLora³) – que consideram aspectos biológicos, ecológicos e ameaças que afetam a sobrevivência dessas espécies na natureza, para evocar sentidos inesperados dos elementos cartografados pela espacialização da representação feminina. A proposta recupera os dados das muitas Margaridas brasileiras, personagens conhecidas ou desconhecidas, em suas singularidade e diferença, multiplicidade e similaridade, e os associa às espécies da família Asteraceae consideradas “Em perigo” (EN) e espécies consideradas “Vulneráveis” (VU)⁴.

Ainda que valide a ação técnica das ferramentas de geolocalização nos processos de representação e significação, a artista subverte os arranjos técnicos em um processo subversivo, apontado por Feenberg (2006) [2], enquanto mediações estéticas e éticas, e ainda que aquém de uma democracia social incrustam na condição contemporânea outras possibilidades, ampliando e diversificando os atores envolvidos em processos de sensibilização.

Concebo arranjos técnicos que instituem ‘um mundo’ algo como no sentido de Heidegger, uma estrutura dentro da qual se geram as práticas e se ordenam as percepções. Mundos diferentes, que fluem dos diferentes arranjos técnicos e das diferentes posições internas a

² Disponível em <<https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=pt-BR&mid=1lkMoztCwda4Mqm4FkfpqCt7NfLLYSoZJ&ll=-16.21231465372407%2C-49.17817668447053&z=5>>.

³ "O Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora) é referência nacional em geração, coordenação e difusão de informação sobre biodiversidade e conservação da flora brasileira ameaçada de extinção". (CNCFlora, s.d.).

⁴ "O trabalho em listas vermelhas consiste em avaliações do risco de extinção, ao longo das quais diversas variáveis biológicas, ecológicas e geográficas são consideradas quantitativamente, permitindo a classificação das espécies segundo seu risco de extinção na natureza. No entanto, inúmeros outros fatores devem ser levados em conta durante o processo político de definição das prioridades de conservação. Desse modo, embora algumas espécies apresentem baixo risco de extinção, podem ser consideradas de interesse para conservação ou pesquisa" (Martinelli & Moraes, 2013, p. 74).

eles, privilegiam alguns aspectos do ser humano e marginalizam outros (Feenberg, 2003) [3].

Em Feenberg (2013) [4], podemos compreender que os artistas fazem transbordar os limites das instruções padronizadas, pois questionam a própria condição da tecnologia no exercício de uma “racionalização subversiva”. O filósofo caracteriza sua abordagem a partir de dois eixos, o controle humano e a inserção de valores, em detrimentos dos eixos de neutralidade e autonomia. Observa-se por fim, que ao forjar elementos do mundo, deflagrando sentidos que ali se acomodam, assumimos como “tática” as escolhas e práticas do artista, notadamente políticas. Pois enquanto “toda racionalização ‘estratégica’ procura em primeiro lugar distinguir o lugar do poder e do querer próprios”, [...] a ‘tática’ é movimento ‘dentro do campo do inimigo’” (Certeau, 2008, p. 99-100) [5].

Cartografia crítica

A partir de Feenberg (2013) [4] e referenciando Crampton e Krygier (2015) [6] contextualiza-se uma teoria crítica que situa os mapas enquanto construções históricas de poder e não como documentos neutros. Assim, rejeitam-se as oposições binárias como objetividade/subjetividade, científico/ideológico, para pontuar os mapas enquanto discursos políticos que impõe uma certa realidade, mobilizando relações hierárquicas na definição de valores socioculturais. Os mapas constroem realidade tanto quanto representam, na medida em que “o mapeamento e o olhar cartográfico codificam os sujeitos e produzem identidades” (Pickles, 2004, apud Crampton e Krygier, 2015, p. 15) [6].

“Entre Margaridas” (2019-) retoma o banco de dados e geolocaliza no mapa (figura 1) a representação feminina inspirada pelas narrativas das trabalhadoras rurais denominadas

“Marcha das Margaridas”⁵, que reuniu em 10 de agosto de 2000 mais de 20.000 mulheres em Brasília, Capital Federal. A família das margaridas (Asteraceae), flora endêmica comum no Brasil, que se desenvolve em lugares inesperados e se adapta a diferentes solos, evoca a mesma força e resistência por mulheres brasileiras, como por exemplo Teresa Margarida da Silva e Orta⁶, Margarida Maria Alves⁷ e Maria Margarida da Conceição⁸.

⁵ Consolidou-se como uma ampla estratégia de luta que agrega milhares de mulheres do campo de todo o Brasil. As mulheres realizam, em público, um ato-manifesto baseado em agendas de norte a sul do Brasil na luta contra retrocessos e pela garantia de direitos”.

⁶ Nascida na cidade de São Paulo, provavelmente no final de 1711 ou início de 1712, filha de um português rico e de uma paulista, Teresa Margarida da Silva e Orta, ainda criança, foi para Portugal com os pais e irmãos. Em 1752, publicou, sob o pseudônimo de Dorotéia Engrassia Tavadra Dalmira, as Máximas da Virtude e da Beleza - ou Aventuras de Diófanes, como passou a ser chamada a partir da segunda edição - a primeira obra de ficção em português a se opor claramente ao Absolutismo, reivindicando os direitos das mulheres, defendendo a autonomia das terras dos "ex-bárbaros" (numa alusão velada à colônia portuguesa na América). Além disso, é o texto ficcional mais antigo de autoria brasileira que se conhece.

⁷ Margarida Maria Alves era descendente de indígenas por parte de pai e negras por parte de mãe, ambas camponesas, pais de onze filhos. Católica desde a infância, seu envolvimento com a igreja a levou, na década de 1970, à Comissão Pastoral da Terra (CPT). Casou-se em 1971 com Casemiro, também camponês, com quem teve o filho José de Arimatéia, nascido em 1975.

⁸ Maria Margarida da Conceição nasceu em Alagoas, Maceió. Conhecida como Margarida Guerreiro, ela chegou ao Cariri com oito anos. Ela havia vivenciado as artes populares em sua terra natal e, morando em Juazeiro do Norte, dedicou-se ao Guerreiro, uma sequência de canções dançadas. Ela foi intitulada Mestre da Cultura em 2004.

figura1: “Entre Margaridas” (2019-)

Utilizando a estrutura do Google Maps, são reinscridas as espécies da família Asteraceae em extinção no Brasil, de acordo com o banco de dados das “Listas Vermelhas” do Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFLora) (Martinelli & Moraes, 2013) [7].

Entre as tarefas do CNCFLora está avaliar o risco de extinção de espécies da flora brasileira, até o ano de 2020, para atingir a meta 2 da 'Estratégia Global para Conservação de Plantas'. As listas vermelhas são uma ferramenta importante para priorizar investimentos em conservação de espécies, pois necessitam de muitos recursos para sua construção e atualização (International Union for Conservation of Nature, 2019) [8].

E em combinação com essas informações científicas, histórias pessoais vem sendo geolocalizadas a partir de outros dados oriundos do IBGE, como data nascimento, salário família, nível escolar, para reconfigurar a narrativa institucional. Assumindo que todo mapa é um discurso político que impõe uma certa construção da realidade, expressando relações de

poder e valores culturais (Harley, 1989) [9], a prática artística desvela uma imagem socialmente construída para instalar uma cartografia crítica.

O trabalho em andamento “entre Margaridas” (2019-) retoma um arquivo científico para organizar um acervo, que atualiza um olhar urgente sobre as espécies ameaçadas – um território ambiental e histórico-cultural que vem sendo gradualmente destruído, para trazê-lo mais próximo de outra realidade sócio-política, nossas Margaridas, que também sobreviveram em diferentes ambientes políticos, históricos e/ou sociais brasileiros e compartilham a mesma força de adaptação e resistência para sobreviver.

Considerações finais

A poética, ao forjar elementos do mundo, desencadeando sentidos que ali se acomodam, atua como “tática” (Certeau, 2008) [5] que enquanto manipula dados e linguagem codificada, subverte os “arranjos técnicos” (Feenberg, 2013) [4], que geram práticas e percepções de ordem, privilegiando alguns aspectos do ser humano e marginalizando outros.

Entendemos que ampliar e diversificar os atores envolvidos na constituição dessa narrativa visual implica formalizar processos de conscientização tecnológica, que dão visibilidade aos exercícios e disputas de poder nas escolhas técnicas que orientam nossa sociedade tecnocrática (Rocha & Paraguai, 2021) [10].

Referências

- [1]Bürguer, P (2012). *Teoria da Vanguarda*. Cosac Naify.
- [2]Feenberg, A (2006). Replies to critics. In: Veak, Tyler J. (Editor) *Democratizing technology: Andrew Feenberg’s critical theory of technology*. State University of New York Press. p. 175-210.

- [3]Feenberg, A. (2003). *O que é filosofia da tecnologia?*. https://www.sfu.ca/~andrewf/Feenberg_OQueEFilosofiaDaTecnologia.pdf.
- [4]Feenberg, A. (2013). Racionalização subversiva: tecnologia, poder e democracia. In Ricardo T. Neder (org.), *A teoria crítica de Andrew Feenberg: racionalização democrática, poder e tecnologia* (pp. 67-96). Observatório do Movimento pela Tecnologia Social na América Latina; CDS; UnB; Capes.
- [5]Certeau, M. de (2008). *A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer*. Vozes.
- [6]Crampton, J.W., & Krygier, J. (2015). An Introduction to Critical Cartography. *ACME: An International E-Journal for Critical Geographies*. 4(1), 11-33, <https://acme-journal.org/index.php/acme/article/view/723/585>.
- [8] International Union for Conservation of Nature. (2019). *Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria*, <https://www.iucnredlist.org/resources/redlistguidelines>.
- [7]Martinelli, G., & Moraes, M. A. (2013). *Livro vermelho da flora do Brasil*. Andrea Jakobsson: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
- [9]Harley, J.B. (1989). Deconstructing the Map. *Cartographica*, 26(2), 1-20, <http://hdl.handle.net/2027/spo.4761530.0003.008>.
- [10]Rocha, C., & Paraguai, L. (2021). Sensibilização subversiva: Feenberg e as poéticas tecnológicas. 30º Encontro Nacional da ANPAP. ANPAP. <https://www.even3.com.br/anais/30ENANPAP2021/383351-SENSIBILIZACAO-SUBVERSIVA--FEENBERG-E-AS-POETICAS-TECNOLOGICAS>.